

IHRD

INTERNATIONAL
HARM REDUCTION
DEVELOPMENT

***Перша національна конференція
Всеукраїнської Асоціації Зменшення Шкоди
“Від зменшення шкоди до безпеки життя”***

25 – 27 листопада, 2002

***1st National Conference
of Ukrainian Harm Reduction Association
Harm Reduction for Safer Living***

25 – 27 November, 2002

**Україна, Київ
Ukraine, Kiev**

schoolchildren required. On September 01, 2002 40 children from the families of our clients received financial assistance. Also "Karitas" provides our clients with humanitarian aid. We plan to further work with children; we have opened a computer study room for them from 2 to 4 p.m. The local mass media agencies help us to change the existing negative attitude of the general public to HIV/AIDS and the related problems.

9. Kharkov

"HIV/AIDS Prevention Among Drug Injectors". Harm Reduction Project of the Kharkov Regional Social Services Center for Youth.

P. Timoshenko, Regional Social Services Center for Youth

Background Information: 8 specialized stations "Doveriye" ("Trust") for drug injectors and their families were opened in different regions of Kharkov.

Methods: Within the first 9 months of work we were able to attract 46 professionals to work in the project, 30 professionals volunteer in our project, 26 volunteers went through a specially developed training program. 321 IDUs visited the "Doverie" stations (212 of them several times), 230 of them received individual counseling.

Results: From the beginning of the year we have distributed 1545 syringes, 1545 alcohol swabs, 61 disinfection kits, 1372 informational brochures and leaflets for both IDUs and their parents). We used 2 containers for syringe utilization. We also published methodological guidelines, leaflets. **Problems:** difficulties in forming positive public opinion towards IDUs and the services; difficulties in reaching the IDUs, the majority is still beyond the scope of our reach. In order to resolve these issues we publish and disseminate business cards and leaflets.

10. Kharkov

Work of a harm reduction project in Kharkov.

S. Bely, L. Eskova, A. Shevchenko, Foundation "Chervona Strichka"

Background: The city of Kharkov is the biggest industrial youth-populated city in Ukraine. The population of Kharkov region is 2,970,000, 1,450,000 live in the city. The epidemiological situation in Kharkov continues to worsen. On September 01, 2002 there were 1,323 HIV-infected people registered in the region. Up to 70% of the official statistics are IDUs, their age on average is 25 years. Homemade opiate derivatives are the most popular drugs; however during the last years the cases when home made psychoactive substances derived from medications "Effect" and "ColdAct" would be used became more frequent. These psychotropic substances are easy to derive from the above-mentioned medications through a simple chemical reaction. These preparations are injected 6 – 8 times a day, and this significantly elevates the risk of HIV transmission among drug using community.

Methods: Kharkov harm reduction program has been working in the city since 2000; it is implemented by the "Chervona Strichka" Foundation. The Foundation was created on the basis of the Regional AIDS Center and this provides us with a unique opportunity to expand our services to the high-risk groups. The project is implemented in two regions of the city: Moskovsky and Kiev regions. There are 2 mobile NEPs and 1 stationary project operating. Their working schedule was designed upon the requests of the clients. Specially trained volunteers are working in the project. They went through trainings in Kiev, Odessa and Poltava. The clients can exchange needles and receive disposable syringes, informational materials and first-aid kits. Upon the desire of the program participant he/she can receive free medical, legal and psychological assistance.

Results: Despite the long time that it took us to make our contacts with IDU community stable, problems with staff, severe actions of the local law-enforcement agencies and limitations in funding, the project has been working for the last three years, we have established the contact with the target group, researched its needs and requests. We were able to receive support from the local authorities, created HIV/AIDS/STI/Drug Use informational database.

Conclusions/Perspectives: The project's work created a favorable grounds for further development and improvement of the prevention program, we plan to assist IDU in establishing self-support groups and expand the project to all regions of the city of Kharkov.

26. Харьков

Работа проекта „Снижения вреда” в городе Харькове

Белый С.Н., Еськова Л.И., Шевченко А.С., Фонд «Червона Стрічка»

Предпосылки: Город Харьков является крупнейшим промышленным и молодежным городом Украины. Население Харьковской области составляет 2.970.000 человек, в том числе города – 1.450.000. Эпидемическая ситуация в городе Харькове продолжает ухудшаться. По состоянию на 1.09.02 в области зарегистрировано 1.323 ВИЧ-инфицированных. До 70 % от официальной статистики составляют потребители инъекционных наркотиков. Средний возраст наркопотребителей - до 25 лет. Наиболее употребляемыми наркотиками остаются опиаты кустарного производства, но в последние годы участились случаи употребления психоактивных веществ, изготавливаемых из препаратов «Эффект» и «Колдакт» в домашних условиях путем несложной химической модификации. Данные препараты вводятся до 6-8 раз в сутки, что значительно повышает вероятность распространения ВИЧ в сообществах наркозависимых.

Методы: Программа «Снижения вреда» реализуется в г. Харькове с 2000 года благотворительным фондом «Червона стрічка», созданного на базе Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, что дает уникальную возможность значительно расширить объем оказываемых услуг представителям групп риска. Проект НР реализуется в двух районах города Харькова – Московском и Киевском. В городе организована работа 2-х полевых маршрутов и 1 стационарного пункта. Время работы пунктов выбрано с учетом пожеланий представителей целевой группы. На пунктах работают волонтеры, прошедшие специальную подготовку на обучающих семинарах в гг. Киев, Одесса, Полтава. На пунктах обмениваются и выдаются одноразовые шприцы, презервативы, информационные материалы, медицинские аптечки. По желанию участников программы им предоставляются бесплатная медицинская, юридическая и психологическая помощь.

Результаты: Несмотря на длительный процесс стабилизации контактов с ПИН, текучесть кадров, жесткий действия со стороны правоохранительных органов (ОБНОН) и ограниченность финансирования, проект работает стабильно уже в течение 3-х лет, налажен контакт с целевой группой, изучены ее нужды и потребности, сформирован стабильный волонтерский состав, удалось привлечь новых клиентов программы и расширить целевую группу. Мы добились всесторонней поддержки работы проекта со стороны властных структур и создали банк информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, ЗППП, наркоманий.

Выводы/Перспективы: Работа проекта подготовила благоприятную почву для дальнейшего развития и совершенствования профилактической программы НР; планируется сформировать группы взаимопомощи среди ПИН и расширить работу проекта на все районы города Харькова.

27. Харьков

“Профилактика ВИЧ/СПИД среди лиц, употребляющих наркотики инъекционным путём” – проект снижения вреда Харьковского областного центра социальных служб для молодёжи.

П.Б.Тимошенко, Харьковский ОЦССМ

Предпосылки: На основании статистических данных о количестве ВИЧ-носителей и больных СПИД, определены города и районы Харьковской области, в которых при ЦССМ на базе медицинских учреждений открыто 8 специализированных социальных служб «Консультативный пункт «Доверие» для потребителей инъекционных наркотиков, их родственников и близких»: при Харьковском ОЦССМ, Балаклейском, Дергачевском РЦССМ, Лозовском, Люботинском, Первомайском ГЦССМ, Харьковском ГЦССМ и ЦССМ Киевского района г. Харькова.

Методы: За 9 месяцев работы для работы непосредственно с ПИН и их родными были привлечены 46 специалистов, 30 специалистов-волонтеров, 26 специально подготовленных волонтеров. На КП ЦССМ области в период с 01.01 по 01.10.2002 года обратился 321 ПИН (212 вторичных обращений), ПИН и их родным оказано 230 индивидуальных услуг.

Результаты: Непосредственно ПИН с начала 2002 года выдано 1545 шприцев, 1545 стерильных салфеток, 61 набор для дезинфекции, 1372 экземпляра информационным материалам (ПИН и их родителям), использовано 2 контейнера для утилизации шприцев. Издано методическое пособие, буклеты. Проблемы: трудности формирования позитивного общественного мнения относительно ПИН и сервиса для них; трудность охвата ПИН – большинство ПИН остаются вне охвата. Для решения этих проблем выпускаются листовки-разъяснения и визитные карточки.

In English: [Bely S., Eskova L., Shevchenko Alexander S. (2002) Work of a harm reduction project in Kharkov (report No.9) / Materials of the 1st National conference of Ukrainian Harm Reduction Association "Harm reduction for safer living" (November 25-27, 2002, Kiev), p. 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3377006>]

In the context of the growing HIV epidemic, the prevention of its spread among injecting drug users is of particular importance. Charitable Foundation "Red Ribbon" (ukrainian transliteration "Chervona Strychka") together with the Kharkov Regional Center for AIDS Prevention and Control of has been carrying out preventive work using the "harm reduction" method in two districts of the city of Kharkiv since 2000 on two field routes and one fixed point.

Keywords: HIV/AIDS, injecting drug users (IDU), sexually transmitted diseases (STD), HIV/AIDS prevention among IDUs, STDs prevention among IDUs, field syringe exchange rounds, fixed syringe exchange points, volunteers, self-help groups, CF "Red Ribbon", Kharkiv Regional Center for AIDS Prevention and Control, International Harm Reduction Development Program, Ukrainian Harm Reduction Association, International HIV/AIDS Alliance, International Renaissance Foundation, AIDS Foundation East West.

На русском: [Белый С.Н., Еськова Л.И., Шевченко А.С. Работа проекта "Снижение вреда" в городе Харькове (доклад №26) // Материалы Первой национальной конференции Всеукраинской Ассоциации Снижения Вреда "От снижения вреда до безопасности жизни" (25-27 ноября 2002 года, Киев). - Украина, Киев: Международная программа развития снижения вреда, Всеукраинская Ассоциация Снижения Вреда, СПИД Фонд Восток Запад, Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу. - С. 17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3377006>]

В условиях роста эпидемии ВИЧ особое значение имеет профилактика его распространения среди потребителей инъекционных наркотиков. БФ "Красная лента" (укр. "Червона стрічка") вместе с Харьковским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом проводит профилактическую работу методом "снижения вреда" в двух районах города Харькова с 2000 года на двух полевых маршрутах и одном стационарном пункте.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, потребители инъекционных наркотиков (ПИН), заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН, профилактика ЗППП среди ПИН, полевые маршруты обмена шприцев, стационарные пункты обмена шприцев, волонтеры, группы взаимопомощи, ХОБФ ПВБС "Красная лента", Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, Международная программа развития снижения вреда, Всеукраинская Ассоциация Снижения Вреда, Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу, Международный фонд "Возрождение", СПИД Фонд Восток Запад.

Related publications / пов'язані публікації:

In English: [International Renaissance Foundation's Grant # 27279 "HIV/AIDS Prevention for Injecting Drug Users (IDU)" on the Public Health Program provided to Kharkov Regional Charitable Foundation for help to HIV-infected and patients with AIDS "Red Ribbon". Project archives: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3377007> or https://www.irf.ua/en/grants/awarded_grants/profilaktika_vilsnidu_sered_inektsiynikh_spozhyvac_hiv_narkotikiv_isn/]

Українською: Грант Міжнародного фонду "Відродження" №27279 "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед ін'єкційних споживачів наркотиків (ІСН)" за програмою "Громадське здоров'я", наданий Харківському обласному благодійному фонду допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД "Червона стрічка". Архіви проекту: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3377007> або https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/profilaktika_vilsnidu_sered_inektsiynikh_spozhyvachiv_narkotikiv_isn/